

MARKAZIY OSIYODA VA O'ZBEKISTON: MINTAQAVIY XAVFSIZLIK VA HAMKORLIKDA MUSHTARAK ALOQALAR

Haydaraliyev Shuhratjon

NamDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932176>

Annotasiya: Maqolada Markaziy osiyoda minataqaviy havfsizlik va hamkorlikning o'ziga hos xususiyatlari tahlil etilgan. Shuningdek, Markaziy Osiyoda minataqaviy havfsizlik va hamkorlikni ta'minlashda O'zbekistonni o'rni muhimligi bo'yicha hulosa va takliflar berilgan.

Kalit sozlar: demokratiya, tinchlik, manfaatlar, strategiya, qadriyatlar, tashqi omil, qo'shnihilik

Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston rahbariyati mintaqada hamkorlik jarayonlarini rivojlantirish zaruriyatini tushunib yetib, uning g'oyaviy asosi sifatida "Turkiston umumiy uyimiz" g'oyasini ilgari surdi. O'zbekistonning birinchi Prezidenti I.Karimov qayd etganidek, bu shior mintaqada mavjud bo'lgan tarixiy an'analarni davom ettirish, ularni yangi tarixiy sharoitlarda boyitib borish va shu orqali xalqlarimiz o'rtasida mustahkam qardoshlik munosabatlarini qaror toptirishga qaratilgandir"[1].

Mazkur g'oyada asosiy urg'u ma'naviy va madaniy hamkorlikka berilgan edi. Chunki asrlar davomida ma'naviyat, axloq va madaniyat uyg'un shakllanib, ular har qanday sharoitda ham insoniy barkamollikning bosh tamoyili sifatida tan olingan edi. 1995 yil 21 noyabrda Toshkentda "Turkiston – umumiy uyimiz" nomli konferensiya o'tkazilib, Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati Assambleyasi tashkil etildi. Uning asosiy maqsadi qadimdan hamkoru hamfikir bo'lib kelgan xalqlarni yaqinlashtirish qilib belgilandi. Umuman, bu harakatlar mintaqaviy hamkorlikka o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Keyinchalik bu g'oyaga e'tibor berilmaganligi Rossiyaning hamkorlik jarayonlariga qo'shilganligi bilan bog'liq.

O'zbekiston tashabbuslaridan yana biri mintaqamizni yadro qurolidan xoli hudud darajasiga erishilganligidir. Tashabbus ilk bor Prezidentimiz tomonidan 1993 yil BMTning 48 sessiyasida ko'tarildi. Xalqaro jamoatchilikda bu ulkan qiziqish uyg'otdi. 1997 yil 14-16 sentyabr kunlari Toshkentda BMT hamkorligida "Markaziy Osiyo –yadro qurolidan xoli hudud" mavzusida konferensiya o'tkazildi. Unda Rossiya, AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Pokiston, Xitoy, Hindiston, Yaponiya davlatlaridan ekspertlar qatnashdi.

O'zbekiston tashabbusi bilan 1997 yil may oyida Markaziy Osiyo respublikalari prezidentlari Markaziy Osiyoni yadro qurolidan xoli hudud, 1998 yilni BMT rahnamoligida Markaziy Osiyoda atrof-muhit himoyasi yili, deb e'lon qildilar. 1997 yil 9 dekabrda BMTning 52-sessiyasida tashabbus hamjamiyat tomonidan qo'llab quvvatlanib, rezolyusiya qabul qilindi. Buning o'zaro hamkorlik jarayonlariga ta'siri haqida to'xtaladigan bo'lsak, birinchidan mintaqada davlatlari tinchlikni qadrlashi va yadro tahdidiga qarshi kurashishini amalda isbotladilar. Ikkinchidan, bunday jonbozlik xalqaro miqyosda mintaqada mavqei oshirib, jahon hamjamiyati bilan har tomonlama hamkorlikni kuchayishiga sabab bo'ldi.

Hukumatimiz madaniy hamkorlik bobida ham ko'plab tashabbuslar bilan chiqmoqda. Jumladan, respublikalar kunlarini o'tkazish, milliy bayramlarni nishonlash ("Manas" eposining 1000 yilligi, Abay tavalludining 150 yilligi va boshqalar) shular qatoriga kiradi.

O'zbekistonning SHHT doirasidagi tashabbuslari va o'zaro hamkorlikni kuchaytirishdagi sayi-harakatlarini alohida ta'kidlash lozim. Mamlakatimiz tashkilotga hozirgacha uch marta raislik qilgan. 2003-2004 yillar* birinchi raisligi davrida terrorizmga qarshi kurash, xavsizlikni

ta'minlash borasidagi mamlakatimiz tashabbuslari evaziga 2004 yil 17 iyunda Toshkentda bo'lib o'tgan Sammitda tashkilotning doimiy faoliyat yurituvchi organi – Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi tashkil qilingan. xavfsizlik kengashlari kotiblari uchrashuvi yo'lga qo'yilgan. SHHTning vakolatlari immunitetlari to'g'risidagi konvensiya, SHHT huzuridagi kuzatuvchi maqomi to'g'risidagi nizom imzolani, Pokiston, Hindiston, Eron va Mo'g'iliston kuzatuvchi maqomiga ega bo'ldilar. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan Afg'oniston tashkilot mehmoni sifatida Sammitda ishtirok etdi. 2010 yilda 11 iyundagi Toshkent Sammitida SHHTga yangi a'zolarining qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom qabul qilindi. 2016 yildagi Toshkent Sammiti tashkilot tarixida ham hamjamiyat tarixida ham eng samarali Sammitlardan biri bo'ldi. Bunda 11 ta hujjat imzolandi. Aynan O'zbekistonning samarali faoliyati natijasida Pokiston va Hindistonni tashkilotga a'zolikka qabul qilish jarayoni boshlandi. Buning uchun ikki davlat rahbarlari tashkilotga a'zolik majburiyatlari to'g'risidagi memorandum imzoladilar. Bu esa ikki davlat o'rtasida yillar mobaynida mavjud bo'lgan dushmanlik holatini yo'qotish uchun ulkan qadam bo'lib xizmat qildi. Chunki, Aynan Toshkentda ikki davlat rahbarlari bir stol atrofida yig'ilib do'stlik rishtalarini bog'lashni kelishib oldilar. Tashkilot tomonidan har qanday mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish majburiyati yuklandi ular yuqoridagi memorandumga imzo chekib shu majburiyatni o'z zimmlariga oldilar. Bunda albatta raislik qiluvchi O'zbekistonning hissasi katta bo'ldi. O'zbekistonni tashkilot doirasidagi faoliyati, tashabbuslari nufuzli siyosatchilar tomonidan e'tirof etilmoqda. Jumladan, Mudofaa va xavfsizlikning xalqaro masalalari tadqiqotlari bo'yicha Qirollik Birlashgan xizmatlar instituti direktori (Buyuk Britaniya) R.Pantuchchi ".... O'zbekiston hamisha birlashma raisligi vazifasiga ma'suliyat bilan yondashgan va samarali ravishda uni uddasidan chiqqan. Mutlaqo ayonki, navbatdagi missiya doirasida ham respublika keng ko'lamli ishlarni amalga oshirdi"[2]. Yoki Shanxay xalqaro tadqiqotlar Akademiyasi huzuridagi Markaziy Osiyoni o'rganish markazi direktori Li Sin "O'zbekiston ma'suliyatli missiyani o'z oldi va SHHT Xartiyasida muhrlab qo'yilgan maqsad va vazifalardan kelib chiqib, ushbu tashkilotni mustahkamlanishiga katta hissa qo'shdi", degan fikrlarni ilgari suradi.

Mamlakatimizning qo'shnilar bilan hamkorligini yangi bosqichini boshlab bergan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "qo'shnilarimiz bilan raqobat emas, o'zaro manfaatli hamkorlik" nomli konseptual g'oyalari hisoblanadi. Aynan ana shu g'oyani moddiy kuchga aylantirish uchun prezidentimiz Turkmanistonga 6-7 mart 2017 yili davlat tashrifi bilan bo'ldi. Shu yili 22-23 mart kunlari Qozog'istonga, 5-6 sentyabr kunlari Qirg'izistonga davlat tashriflari bilan bo'lib jami 50 dan ortiq kelishuvlarga erishildi. Jumladan, Qirg'iziston bilan bahsli chegara hududlarining 85% delimitasiyasiga erishilganligi, yil oxirigacha chegaralar delimitasiyasini to'liq amalga oshirishga kelishib olinganligi, Qozog'iston bilan o'zaro savdo aylanmasi 1,3 mlrd dollardan o'tganligi yil oxirigacha bu ko'rsatkich 2 mld dollardan o'tishi ana shunday jonbozlikning mevasi hisoblanadi. Umuman, bugungi kungacha O'zbekiston mintaqaviy hamkorlikka liberal yondashib, tadrijiy rivojlanish, umummanfaat ustuvorligi tarafdori sifatida pragmatik siyosatni olib bormoqda. Bu haqida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Qo'shnimizning yutug'i – bu bizning ham yutug'imiz. Ularning tinch va farovon hayoti – butun mintaqamizda tinchlik va barqarorlikni saqlashning garovi deb bilamiz. Mana shu yo'lda yangi amaliy qadamlar qo'yayotganimiz, jumladan, qo'shni

davlatlarning rahbarlari bilan olib borayotgan muzokaralarimiz buning amaliy tasdig'idir"[3], degan edi.

References:

1. Karimov I.A. Turkiston umumiy uyimiz. – T.: O'zbekiston, 1995, - 135 b.
2. Toshkent Osiyoning siyosiy poytaxti bo'lib qolmoqda. Xalq so'zi. 2016 yil 25 iyun.
3. Mirziyoyev Sh.M.Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak . –Toshkent: O'zbekiston, 2017. –69 b..